

Vida: un sistema monetario electrónico justo y responsable

Michael Peñafiel

[TikTok: michael_joep](#)

[Telegram: monedavida](#)

Resumen

Bitcoin, como otros sistemas, no cumplen con el principio de justicia ni reflejan la actividad económica real ni están basados en responsabilidad social. Analizo estos defectos y propongo cómo corregirlos modificando el protocolo de Bitcoin y añadiendo nuevas características y definiendo nuevas reglas. Como resultado, aparentemente, se asegura una equidad inicial al unirse a la red y un incentivo para preocuparse por el estado del mundo y la economía real, así como el uso y el valor del dinero.

Palabras claves: Bitcoin, FIRE, Principio de Justicia, blockchain

Nomenclatura

<i>BTC</i>	monedas bitcoins
<i>PJ</i>	principio de justicia
<i>v</i>	unidades o monedas del sistema
$n(a, s)$	función de castigo. Devuelve la cantidad de monedas a restar de cada individuo
<i>vg</i>	<i>v</i> generadas por minería
<i>FIRE</i>	Finance, Insurance and Real Estate

1. Introducción

[Bitcoin](#) fue el primer sistema de dinero electrónico que resolvió el *problema del doble gasto* en una red *peer-to-peer*. Prescindiendo, por tanto, de bancos centrales y privados.

Conforme se comprendía y divulgaba su tecnología desde su salida, algunos apostaron por ella como creación de valor y... otros apostaban con ella. Esto ocurre hasta el 31 de mayo de 2025, que redacté este documento: muchos apuestan con ella, especulan en el

mercado de valores y tratan de sacar partido de su valor relativo a monedas convencionales que van perdiendo el suyo, a la par que los gobiernos de diferentes países pierden la confianza de sus ciudadanos.

En este contexto, su funcionamiento inspiró la creación de otras monedas electrónicas sustentables como Ethereum y otras cuyo fin fue únicamente estafar. El cambio de activos por monedas bitcoins (BTC) es especulativo y cae en el modelo *Finance, Insurance and Real Estate* (FIRE). La autofinanciación del sistema financiero convencional es un juego de precios y no una generación de valor real en la economía como lo es la innovación; en palabras de Mariana Mazzucato, esto «está quemando los cimientos en los que se apoya el crecimiento económico a largo plazo» (Mazzucato, 2021).

Adicional a este problema —y en parte provocado por él— nuestro sistema económico funcionada de tal manera que tiene consecuencias directas sobre perpetuidad de nuestra existencia en este planeta. Somos responsables de nuestra inacción política y nuestra **banalidad del mal**¹. Somos pasivos ante el uso del poder con fines egoístas. Hoy una de esas forma de banalidad del mal es nuestra indolencia ante las consecuencias que asumen los perdedores de un sistema injusto, a costa de que lo que ganan los que operan en el mundo sin escrúpulos, sin ética, sin corazón. El calentamiento global, por ejemplo, solo es una expresión más medible y precoupante de la destrucción de nuestra sociedad y el planeta, no la única.

Además, Bitcoin incumple el *principio de equidad o justicia* (abreviado, en adelante, como PJ) con su protocolo. La recompensa por minar se reduce con el tiempo, siguiendo un proceso llamado *halving* (reducción a la mitad). Este mecanismo está incorporado en el protocolo para controlar la inflación y garantizar una oferta limitada; pero también significa que si empezaste a minar después, no tendrás las mismas recompensas que los que minaron antes. Lo cual es injusto. Por ejemplo, si fueras un chico extremadamente inteligente y comprendiera el valor de la tecnología Bitcoin, pero hubieras nacido en o después de 2008, hoy tendrías más dificultad para obtener BTC. Y más allá: si no cuentas con dinero (dólares actualmente), partirías con una desventaja para comerciar en la red.

Estos problemas son el eje desde el cual parte *vida*, un sistema que toma, a mi modo de ver, lo mejor de Bitcoin y trata de mejorarlo y surge de un centenar de reflexiones y lecturas personales, que me ocurrió el 30 de mayo, entre las 5 y 6 p.m.

Este documento propondrá conceptualmente el sistema. Será el punto de partida de su construcción. El inicio del sistema. Hay que empezar por alguna parte siempre.

¹Concepto acuñado por la filósofa Hannah Arendt, que lo ideó analizando el juicio del nazi Adolf Eichmann, uno de los principales organizadores de la logística del Holocausto. Es la idea de que el mal extremo puede ser cometido por personas comunes, no por seres malvados, sino por individuos que renuncian a pensar éticamente y se limitan a seguir reglas sin cuestionarlas.

2. Protocolo

Tomaré el sistema de Bitcoin como base. Los problemas descritos se pueden tratar de solucionar adaptando su protocolo. Soy más específico, enumero estos desafíos (usaremos una P para abreviar la palabra problema):

- P1: no todos parten con la misma capacidad de comercio en la red.
- P2: la moneda no refleja la actividad económica real ni las posibles catástrofes globales.
- P3: la generación de dinero beneficia a los mineros de forma dispar.

2.1. P1 y el uso y valor de la vida

La persona que más años vivió, al menos de la que se tiene registro, fue Jeanne Calment: un total de 122 años y 164 días. Quizá el tiempo de vida que tenemos pueda considerarse lo más valioso. Su uso nos exige mayor responsabilidad, una que esta sociedad inercialmente abandona. Por tanto, planteo usar el tiempo de vida como la mejor apreciación del valor de las cosas y de nuestra moneda electrónica. Cualquier persona que entre a la red empezará con $122 \text{ unidades} + 164/365,25 \approx 0,45 \text{ unidades}^2$. Podrá usar esto como mejor le parezca, pero teniendo en cuenta que cada unidad es equivalente a un año de su vida. Por eso, el sistema que propongo y su moneda tienen el nombre **vida** y se usará la v para abreviar una unidad monetaria, entonces.

De ese modo, usted puedes estimar qué vale su tiempo de vida y cómo usarlo como pago para obtener mercancías. Entiéndase mercancía como la definió Karl Marx: «un objeto externo, una cosa que, merced a sus propiedades, satisface necesidades humanas de cualquier clase» (Marx, 2011).

Usuarios no es igual que personas necesariamente. Por tanto, el protocolo tendrá que validar la existencia y no fallecimiento de una persona en la red y asignarle las unidades de partida: 122,45. Esta verificación hoy se puede hacer con datos biométricos. Su implementación requerirá adaptar el protocolo para generar un identificador para la persona una vez validada su existencia y no fallecimiento. Este identificador será el ordinal de ingreso a la red. El identificador de la primera persona que pertenezca a la red será 1; el de la segunda, 2; y así sucesivamente. Asegurando que exista una cantidad finita de identificadores en un año, pero también que la secuencia de los mismos pueda ser infinita y numerable a través del tiempo.

Cuando una persona fallezca, su número quedará registrado y no se podrá tomar por otra persona. Esto ayudará a llevar un registro de las vidas digitales de la red adicionalmente. Además, una persona puede ceder sus *vidas* a alguien transfiriéndoselas. Si alguien muere sin hacerlo, sus vidas se destruirán.

²Se divide para 365,25 días para hacer la transformación de días a años porque es un promedio que incluye los años bisiestos

2.1.1. Reglas

1. Cualquier persona puede unirse a la red.
2. Cualquier persona puede recibir pagos de otra de la red.
3. Solo personas de al menos 18 años pueden hacer pagos.
4. **Cuando alguien muera, los usuarios o cartera electrónicas de la persona no podrán usarse más.**

Consideré que sería mejor tercera regla «solo personas que hayan terminado la adolescencia pueden hacer pagos» como criterio ideológico³ ético, porque la adolescencia no solo implica cambios físicos y sociales sino transformaciones profundas a nivel cerebral; un asunto que repercutiría en la toma de decisiones. No obstante, si la edad para hacer pagos se sube a 19 años, límite superior de la adolescencia según United Nations Children's Fund, UNICEF⁴, muchas personas alrededor del mundo que esperan cumplir la mayoría de edad para escapar de entornos violentos y buscar mejores oportunidades sumarán a su situación una limitación en nuestra red. «¿Qué hay que priorizar?», entonces surge como cuestión, «¿la madurez mental o las oportunidades?». Pienso que la respuesta la encontramos pensando en la cantidad de países que cuentan con buenas condiciones de vida y sociedades prósperas. ¿Nos parece que estos son la mayoría? NO. Por tanto, elijo el umbral de 18 años tratando de maximizar la distribución justa de potenciales oportunidades de la mayor cantidad de gente que sea posible.

Además, la cuarta regla también es ideológica. Sería mejor que nadie presuponga las voluntades de nadie y que no haya un incentivo para matar a alguien con el objetivo de usar sus monedas, carteras y usuarios.

2.2. P2 y la destrucción de monedas

El **Reloj del Juicio Final** es una metáfora visual creada en 1947 por el Boletín de Científicos Atómicos para representar lo cerca que está la humanidad de una catástrofe global. Las 12 de medianoche del reloj son el fin del mundo. Por ende, cuanto más cerca está la aguja de la medianoche, mayor es el riesgo de una catástrofe global. La catástrofe global puede ser consecuencia del cambio climático o el mal uso de las tecnologías y se actualiza cada año por científicos y expertos en seguridad global y clima.

En enero de 2025⁵ el reloj fue ajustado a 89 segundos antes de la medianoche, la posición más cercana al fin desde su creación.

Los segundos del reloj nos alertan, pero no se han instrumentalizado como incentivo individual de castigo para tomar acción. Así que planteo una tasa para reducir la cantidad

³Según Piketty (Piketty, 2019) una ideología es un “conjunto de ideas y de discursos a priori plausibles y que tienen la finalidad de describir el modo en que debería de estructurarse una sociedad, tanto en su dimensión social como económica y política”.

⁴<https://www.unicef.org/uruguay/crianza/adolescencia/que-es-la-adolescencia>

⁵<https://www.bbc.com/mundo/articulos/c3d5n190mdvo>

de monedas individuales en nuestra red cada vez que la aguja se mueve. Esto es importante porque nos presiona a tomar partido tanto en el FIRE como en la extinción humana, aproximándonos a una economía basada más en actividad económica responsable.

El reloj tiene desde hoy 89 segundos. Conforme nos acerquemos al juicio final, los segundos reducirán. Introduzco este elemento en una expresión que castigue aumentos de riesgo globales e innovación política para cambiar el sistema que los provoca castigando a cada miembro de la red individualmente. Este castigo será, en la práctica, una cantidad de monedas que se restarán de cada miembro de la red y su cantidad se obtendrá con (véase [Apéndice A](#) para consideraciones):

$$(2 + \text{año transcurriendo} - 2025)^{(1+89-\text{segundo del reloj del año transcurriendo})} \quad (1)$$

Su lógica radica en crecer exponencialmente la cantidad de unidades a restar cuando el riesgo de catastrofe aumenta y que su base, que es el tiempo que transcurre si nos mantenemos inactivos, acrecente ese crecimiento.

En este sentido, si s se mantiene estable, la inacción política implicará una pérdida de $2 + \text{año transcurriendo} - 2025 = \text{año transcurriendo} - 2023$ monedas.

Por brevedad, la cantidad de monedas, n , que depende del segundo del reloj del año fijado, s , y del paso del tiempo expresado como diferencia del entre 2025 y el año vigente, a , será el resultado de la función $n(a, s)$.

$$n(a, s) = (2 + a - 2025)^{(1+89-s)} = (a - 2023)^{(90-s)} \quad (2)$$

Así, cada vez que s o a se reduzcan y aumenten, respectivamente, n monedas se restarán de las que tenga cada uno.

Si s se reduce en un punto cada año, el saldo de las 122,45 unidades se acabará entre los años 2026 y 2027⁶. Si se mantiene fijo, y tomará más tiempo: 2023 años más o menos⁷, a partir del 2025. **Al menos si hacemos algo para que s se mantenga constante. ¡Hagámoslo!**

2.2.1. Saldos

Hay al menos dos casos a tener en cuenta.

- **Ingreso de personas en el tiempo.** Para mantener el PJ, cada persona nueva a partir del 2025 recibirá 122,45 monedas - la suma de todos los castigos hechos a partir del 2025 (o sea, la suma de todas las $n(a, s)$ generadas hasta $a = \text{año que transcurre}$. Así, por ejemplo, si soy alguien que se une en el 2028 deberán restarse de mis 122,45 unidades todas las monedas que hayan perdido, como consecuencia del castigo, para entonces todos los demás.

⁶Se deduce variando s en un punto y a también. Se puede hacer fácilmente usando una hoja de cálculo, pero de todas maneras se puede revisar en https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KCttsdEymBi5nur8MbVUsLql_cMQhCFNdYdz7i87JG4/edit?usp=sharing

⁷Se deduce de $122,45 = (a - 2023)^{(90-(s=89))} \Leftrightarrow 122,45 = a - 2023 \Leftrightarrow 122,45 + 2023 = a \Leftrightarrow$

- **Que un usuario no cuente con saldo suficiente para que se le descuenten las monedas.** En este caso, tendrá $-N$ monedas a su favor. N será, por definición, la cantidad de monedas que le queden por pagar de todas las que se han cobrado como castigo a los demás.

2.3. P3 y la generación de unidades

Como en el caso de Bitcoin, se minará para aprobar transacciones en el marco de la tecnología *blockchain*, pero se sustituirá el *having* por una recompensa de esfuerzo empleado en términos de energía ocupada. La energía eléctrica gastada en el mineo será intercambiada por *vidas* a tasa de cambio.

La tasación se mediada por la energía que necesita obtener una persona de los alimentos para vivir. En este sentido, la energía que provee un alimento al ingerirse se mide en kilocalorías (kcal) y la Food and Agriculture Organization (FAO) estudió (FAO Statistics Division, 2008; Food and Agriculture Organization, 2015; United Nations University et al., 2001) los requerimientos globales mínimos, los sugeridos y los cambios en el consumo de kcal. Prevee que en el 2030 el consumo de kcal por persona por día será de 3 050. Vamos a usar esta cifra como base de la tasa. Calculemos su equivalente anual⁸:

$$3\,050 \text{ kcal/día} \times 365 \text{ días} = 1\,113\,250 \text{ kcal/año}$$

También sabemos que

$$1 \text{ kcal} = 4\,184 \text{ J}$$

entonces:

$$1\,113\,250 \text{ kcal} \times 4\,184 \text{ J/kcal} = 4\,657\,838\,000 \text{ J}$$

Finalmente, que

$$1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$$

de lo que, ajustando, concluimos que:

$$\frac{4,657838 \times 10^9 \text{ J}}{3,6 \times 10^6 \text{ J/kWh}} = \boxed{1\,293,84 \text{ kWh/año}}$$

En promedio, la energía consumida una persona son **1 294,84 kWh al año**. En este contexto, relativizando la energía eléctrica que emplearán los mineros, la tasa *vidas* por kilovatio-hora será $1 v/1\,294,84 \text{ kWh}$. Las *vidas* generadas por la minería serán denotadas como *vg* y serán una función de la cantidad de kilovatios-hora, K , empleados para resolver el problema de *hasheado* del protocolo.

⁸En este caso, no considero necesario usar 365,25 para la estimación

$$vg(K) = \frac{K}{1\,293,84} \quad (3)$$

3. Conclusiones

Sistemas como Bitcoin no cumplen el PJ, reflejan la actividad económica real o están basados en responsabilidad social.

Analicé estos defectos y propuse cómo corregirlos basándonos en el protocolo de Bitcoin y editándolo; añadiendo características nuevas y definiendo nuevas reglas. En este sentido, el valor de las unidades, *vidas*, se ancló al valor del tiempo de vida. Se le dará a todos la misma cantidad de unidades para empezar. Se creó un incentivo para cuantificar el riesgo de catastrofe global y penalizar a cada miembro de la red, con la intención de que motive acción política. Y, por último, expuse una manera para que los mineros obtengan recompensas sin que estas se vean reducidas cada año, sino que dependan del esfuerzo invertido.

Agradecimientos

A todas las personas que luchan por hacer de este mundo un lugar mejor, sobre todo a los que merecen más reconocimiento y no lo tienen; y especial gratitud a todos mis maestros: los grandes filósofos, científicos, pensadores, intelectuales y líderes que he leído, así como los que he conocido.

Referencias

- FAO Statistics Division. (2008). *Updating the minimum dietary energy requirements* (inf. téc.). Food y Agriculture Organization. https://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/documents/food_security_statistics/metadata/undernourishment_methodology.pdf
- Food and Agriculture Organization. (2015). *Agricultura mundial: Hacia 2015/2030* (inf. téc.). Food y Agriculture Organization. <https://www.fao.org/4/y4252e/y4252e04.htm#Note1>
- Marx, K. (2011). *El Capital: Crítica de la economía política* (P. Scaron, Trad.; 5.^a ed., Vol. 1) [Obra original publicada en 1867]. Siglo XXI Editores.
- Mazzucato, M. (2021). *Misión economía: Una guía para cambiar al capitalismo*. Taurus.
- Piketty, T. (2019). *Capital e ideología* [Obra original publicada en francés como *Capital et idéologie*]. Editorial Deusto.
- United Nations University, World Health Organization & Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2001). *Human energy requirements* (inf. téc.). FAO. <https://www.fao.org/4/y5686e/y5686e08.htm>

Apéndices

A. Deducción

Requerimos que la cantidad de unidades que se descuenten de cada uno exprese una preocupación creciente por extinguirnos, así que existen dos expresiones candidatas inmediatas que estudiar.

$$n_1(a, s) = (2 + a - 2025)^{(1+89-s)} = (a - 2023)^{(90-s)} \quad (\text{A1})$$

o

$$n_2(a, s) = (2 + 89 - s)^{(1+a-2025)} = (91 - s)^{(a-2024)} \quad (\text{A2})$$

donde $a > 2025$ y $s \in [0, 43200]$, ya que nos podemos alejar de las 12 del juicio final en un máximo de 12 horas \cdot 60 minutos/hora \cdot 60 segundos/minuto = 43,200 segundos; y s podría subir como consecuencia de un alejamiento de las 12, aunque de momento eso sea menos probable.

A.0.1 Propiedades

Que el 2 pertenezca a la base de cada potencia en cada expresión es consecuencia de las propiedades desedas. Notemos que pasa con cada expresión si a y s , son equivalentes al año y segundo referentes.

Si $a = 2025$ en la alterantiva 1,

$$n_1(a = 2025, s) = (2 + 2025 - 2025)^{(1+89-s)} = 2^{90-s} \quad (\text{A3})$$

Si no existiera ese dos, el resultado sería 0; y si en lugar de dos pusieramos uno, cualquier potencia de 1 daría 1.

En la segunda alternativa, si $s = 89$, pasaría lo mismo que expresamos anteriormente.

Pensemos, ahora, si el exponente de las expresiones no estuviera escrita como uno más la diferencia de años.

Si $s = 89$ en la alternativa 1,

$$n_1(a, s = 89) = (2 + a - 2025)^{(1+89-89)} = (2 + a - 2025)^1 \quad (\text{A4})$$

O sea, si no estuviera un 1 el resultado de la potencia sería 0 y n por tanto sería 1. Pero deseo que el riesgo de hoy sea mayor, ya que el riesgo de catastrofe global ya es alto, por eso le sumo uno, para que empiece en 2 monedas menos.

Al hacer $a = 2025$, bajo la misma lógica, en la expresión 2 pasaría lo mismo. Es pura conveniencia.

A.0.2 Crecimientos

Estudiamos el cambio de cada función. Por una parte, la primera alternativa crece a ritmos:

$$\begin{aligned}\frac{\partial(n_1(a, s))}{\partial s} &= \frac{\partial((a - 2023)^{(90-s)})}{\partial s} \\ &= (a - 2023)^{(90-s)} \cdot -\ln(a - 2023) \\ &= -\ln(a - 2023) \cdot (a - 2023)^{(90-s)} \\ &= -\ln(a - 2023) \cdot n_1(a, s)\end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned}\frac{\partial(n_1(a, s))}{\partial a} &= \frac{\partial((a - 2023)^{(90-s)})}{\partial a} \\ &= (90 - s) \cdot (a - 2023)^{(90-s)-1} \\ &= (90 - s) \cdot (a - 2023)^{(90-s)} \cdot (a - 2023)^{-1} \\ &= (90 - s) \cdot (a - 2023)^{(90-s)} \cdot \frac{1}{(a - 2023)} \\ &= \frac{(90 - s)}{(a - 2023)} \cdot (a - 2023)^{(90-s)} \\ &= \frac{(90 - s)}{(a - 2023)} \cdot n_1(a, s)\end{aligned}$$

Profundicemos un poco más. El crecimiento total de esta alternativa (diferencial total) es:

$$dn_1 = \frac{\partial n_1}{\partial a} da + \frac{\partial n_1}{\partial s} ds$$

por lo tanto,

$$\boxed{dn_1 = (90 - s)(a - 2023)^{89-s} da - \ln(a - 2023)(a - 2023)^{(90-s)} ds}$$

Por otra parte, la segunda opción cambia a ritmos:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial(n_2(a, s))}{\partial s} &= \frac{\partial((91 - s)^{(a-2024)})}{\partial s} \\
&= (a - 2024) \cdot (91 - s)^{(a-2024)-1} \\
&= (a - 2024) \cdot (91 - s)^{(a-2024)} \cdot (91 - s)^{-1} \\
&= (a - 2024) \cdot (91 - s)^{(a-2024)} \cdot \frac{1}{(91 - s)} \\
&= \frac{(a - 2024)}{(91 - s)} \cdot (91 - s)^{(a-2024)} \\
&= \frac{(a - 2024)}{(89 - s)} \cdot n_2(a, s)
\end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned}
\frac{\partial(n_2(a, s))}{\partial a} &= \frac{\partial((91 - s)^{(a-2024)})}{\partial a} \\
&= (91 - s)^{(a-2024)} \cdot \ln(91 - s) \\
&= \ln(91 - s) \cdot (91 - s)^{(a-2024)} \\
&= \ln(91 - s) \cdot n_2(a, s)
\end{aligned}$$

Ahora, como hicimos con la alternativa 1, ahondemos en el crecimiento total.

$$dn_2 = \frac{\partial n_2}{\partial a} da + \frac{\partial n_2}{\partial s} ds$$

entonces,

$$\boxed{dn^2 = \ln(91 - s) \cdot (91 - s)^{a-2024} da + (a - 2024)(91 - s)^{a-2025} ds}$$

A.0.3 ¿Cuál de las dos alternativas crece más rapido?

En el esenario donde el reloj solo se acerca a las 12, $a > 2025$ y $s < 89$. Vamos a darle más peso a s , ya que el tiempo pasará inevitablemente y eso no nos dirá mucho de la situación gobal de un año determinado, serán las evaluaciones de los científicos lo que ayudará, por lo que nuestro criterio de selección será que función aumenta más rápido con reducciones de s . Comparemos, consecuentemente, las derivadas parciales respecto a s de ambas alternativas para elegir una. Para empezar, sabemos que exponenciales b^x crecen más rapido que potencias x^b cuando $b > 1$ y $x \rightarrow +\infty$. En esta línea de razonamiento, si a se mantuviera constante, n^1 es más drástica con cambios de s , porque s integra el exponente el exponente y al reducirse la diferencia $90 - s$ se hace más grande. Por tanto, la perimer opción será nuestra elección.

$$n_1(a, s) \gg n_2(a, s) \quad \text{cuando } s \rightarrow 0$$